

Pilar, um oásis no sertão baiano

Autora: Ana Gabriela W. Soriano

Formação: Arquiteta e Urbanista/UFPB

Filiação: Professora da Universidade Tiradentes – Aracaju/SE

Mestranda do PPGAU/FAUFBA

Endereço: Rua Humberto Pinto Maia, 118/304

Grageru – Aracaju/SE CEP: 49025-310

Telefones: 79 3231-1131/8807-4809 ou 71 8816-4705

e-mail: gabrielaws@hotmail.com

Pilar, um oásis na caatinga baiana

O impulso econômico dos anos de 1970 e o despertar do planejamento urbano mais fervoroso patrocinaram a criação de núcleos habitacionais sob a égide da mineração, provocando o deslocamento de capital e mão-de-obra pelo país. Tais assentamentos nasceram sob a tutela das empresas mineradoras e, em alguns casos, amadureceram e tornaram-se independentes. Se por um lado a exploração dos minérios foi o propulsor do surgimento de núcleos urbanos de apoio à mineração pelo interior do país, por outro lado o seu fracasso ou fim selou e traçou o destino de diversas localidades. Os assentamentos implantados tornaram-se verdadeiras incógnitas quanto ao seu futuro.

Implantado no Vale do Curaçá, na caatinga baiana, Pilar, hoje distrito de Jaguarari, foi projetado para abrigar os trabalhadores envolvidos na extração do cobre pela Mineração Caraíba S/A. Para o desenvolvimento do projeto do Núcleo Residencial do Pilar, no final da década de 1970, foi contratada a equipe do arquiteto Joaquim Guedes.

O projeto inicial compunha-se de habitações, separadas de acordo com o cargo do proprietário na mineradora; praças; edifícios centrais, sob pilotis, que abrigam o comércio e habitações; hospital; clubes; escolas; agências bancárias. A concepção arquitetônica e urbanística de Pilar nos remete a referência das experiências do complexo das "cidades do carvão", construído entre os anos de 1937 e 1940, entre o território croata e a região sul-ocidental da Sardenha, especialmente a cidade de Carbonia (1938).

O objetivo desta comunicação é, portanto, discorrer a respeito do nascimento e história do Pilar, analisando a sua conformação arquitetônica e urbanística, tendo como referência as experiências de núcleos urbanos surgidos como apoio a atividades de exploração de recursos naturais. A análise desta construção urbanística modernista despertou grande interesse após a visita ao local e a constatação da riqueza patrimonial e histórica representativa do local, pouco conhecida nos meios acadêmicos.

Palavras-chave: urbanismo modernista; Pilar; cidades mineradoras.

Abstract:

Pilar, a oasis in the caatinga baiana.

The economic impulse of the years of 1970 and the wakening of the urban planning had sponsored the creation of habitation nucleo, provoking the displacement of capital and man power for the country. Such nestings had been born under the guardianship of *mineradoras* companies e, in some cases, they had ripened and they become independent. If on the other hand the exploration of ores was the propellant of the sprouting of urban nucleo of support to the mining for the interior of the country, on the other hand its failure or end stamped and traced the destination of diverse localities.

Implanted in the Vale do Curaçá, in caatinga baiana, Pillar, today district of Jaguarari, projected to shelter the involved workers in the extration of copper for the Mineradora Caraíba S/A. For the development of the project of the Residential Nucleus of the Pillar, in the end of the decade of 1970, the team of the architect was contracted Joaquim Guedes.

The initial project was composed in habitations; squares; buildings central offices, under pilotis, that they shelter the commerce and habitations; hospital; clubs; schools; bank agencies. The conception architectural and urbanistic in sends the reference to them of the experiences of the complex of the "cities of the coal", constructed it between 1937 and 1940, between the Croatian and the Sardinia, especially the city of Carbonia (1938).

The objective of this communication is to discourse regarding the birth and history of the Pillar, analyzing its conformation architectural and urbainistic, having as reference the experiences of urban nuclei appeared as support the activities of exploration of natural resources. The analysis of this modernist urbanism construction great interest after the visit to the place and the of representative the patrimonial and historical wealth of the place, little known in the half academics.

Key-words: Pilar; modernist urbanism; cidades mineradoras.

Pilar, um oásis na caatinga baiana

O impulso econômico dos anos de 1970 e o despertar do planejamento urbano mais fervoroso patrocinaram a criação de núcleos habitacionais sob a égide da mineração, provocando o deslocamento de capital e mão-de-obra pelo país. Tais assentamentos nasceram sob a tutela das empresas mineradoras e, em alguns casos, amadureceram e tornaram-se independentes, ganhando sua autonomia política e econômica através de investimentos em outros setores impulsionados pela diminuição ou esgotamento das fontes minerais. Se por um lado a exploração dos minérios foi o propulsor do surgimento de núcleos urbanos de apoio à mineração pelo interior do país, por outro lado o seu fracasso ou fim selou e traçou o destino de diversas localidades. Os assentamentos implantados tornaram-se verdadeiras incógnitas quanto ao seu futuro, alguns já apontam alguns resultados: seja através de uma nova direção administrativa, seja, em certos casos, na transformação desses núcleos em verdadeiras cidades mortas.

Nas diversas experiências pelo país – Vila Serra do Navio, no Amapá, Vila Nova de Carajás e Vila Nova de Barcarena, ambas no Pará, entre outras – podem ser ressaltadas algumas características de concepção projetual em comum: inicialmente por se tratarem de cidades criadas para abrigar o apoio urbano a um complexo industrial, muitas vezes bem isoladas; a concepção de um espaço cívico central onde contasse com serviços administrativos, culturais, comerciais e de serviços; a eliminação dos muros das residências; a presença de habitações individuais ou coletivas para os funcionários solteiros; a ausência de equipamentos de controle da segurança local: delegacia, presídios.

Quando se procura estudar e compreender os destinos desses núcleos urbanos é necessário uma comparação entre o planejamento inicial – no intuito de entender as principais ações no sentido das formas, planos, programas, etc – e a realidade atual do lugar, verificando até que ponto a idéia contida no papel, inicialmente, se materializou ou não no espaço concreto da cidade real e quais são as suas verdadeiras disposições.

Nesta tentativa de construção da história do Núcleo Residencial do Pilar e seus desdobramentos, para compreender sua atual condição, o presente trabalho objetiva fazer um levantamento das principais ações do planejamento e apontar as principais iniciativas de valorização da localidade que busca um novo direcionamento para seu futuro.

1. A exploração do cobre no sertão baiano

Nos anos 1960, o industrial Francisco Pignatari, proprietário da Companhia Brasileira do Cobre (CBC), entusiasmou-se por desbravar o sertão baiano ao abraçar o Projeto Caraíba – nome da antiga fazenda que ocupava o sítio. Ele via um grande futuro para a mina de cobre da qual se teve conhecimento pela primeira vez em 1874. As primeiras escavações na mina foram feitas em 1900, pelo engenheiro Francisco de Paula Oliveira, quando foi perfurado um poço de 14 m de profundidade. Somente em 1934 a mina foi registrada no Departamento Nacional de Mineração

em nome da Mineração Northfield, do Canadá. Seis anos depois, em plena Segunda Guerra Mundial, o controle foi passado à Caraíba Mineração e Metalurgia S.A. Em 1976, o Ministério da Indústria e Comércio aprovou a instalação das unidades de concentração e metalurgia do cobre do Projeto Caraíba. Essa jazida possibilitou que a Bahia se tornasse o principal estado brasileiro produtor de cobre, responsável por três quartos da produção nacional¹.

Figura 01 – Mina a céu aberto, exatidão em 1998.

A mineração de cobre iniciou-se de fato em 1978 com a exploração da chamada “mina a céu aberto”, onde era extraído o minério em camadas que se exauriam a cada 20 metros (figura 01). Em setembro de 1998, esta exploração esgotou ocasionando a desativação da “mina a céu aberto”, o que significou a perda de 50% da capacidade de geração de emprego e renda, fazendo com que o núcleo sentisse um grande impacto sócio-econômico. A partir de então, começou a investida na

mina subterrânea, localizada abaixo da antiga, em uma operação realizada a uma profundidade de 800m da superfície. Os empregos nesta nova fase foram assegurados através do Projeto Mina do Futuro, onde a Mineradora investiu pesado para a continuidade da exploração de cobre que tem sua exaustão prevista para meados de 2007.

2. Pilar: as experiências e influências do arquiteto

Figura 02 – Caatinga baiana.

O hoje distrito do Pilar, do município de Jaguarari, está implantado no Vale do Curaçá, na caatinga baiana, a noroeste de Salvador. Foi construído no final da década de 1970 com a finalidade de abrigar os empregados da mineração de cobre da Mineração Caraíba S/A, prestadores de serviços indiretos e seus familiares. Para tal empreitada foi contratada a equipe coordenada pelo arquiteto Joaquim Guedes, no período de 1976 a 1982, que projetaria o Núcleo Residencial do Pilar.

Neste mesmo período, em 1978, Guedes foi também contratado para a elaboração do plano urbanístico de Vila Nova de Barcarena, no Pará. O projeto nasce como apoio à implantação do projeto Albrás/Alunorte. Assim como no projeto do Pilar, o arquiteto tenta fugir da concepção de espaço segregativos:

¹ FILHO, Rubens da Silva. *A riqueza do sertão da Bahia*. Acessado através do site http://www.minerios.com.br/277/minerios_cobre2.htm.

Guedes idealizava criar uma “cidade aberta” a todos que a procurasse, onde não houvesse diferenças nem segregação, onde todos pudessem ter acesso aos espaços públicos da cidade, onde as interações sociais pudessem ser desenvolvidas sem problemas. Contudo, o projeto traduziu-se em uma cidade de difícil apropriação por parte dos moradores da região.²

Porém tentar escapar deste estigma parece difícil e destino das cidades planejadas. Mas de uma forma cuidadosa Guedes procurou, a exemplo do Pilar, não evidenciar tais diferenças mesclando as habitações, procurando não distinguir espacialmente os distintos setores sociais.

No projeto de Vila Nova de Barcarena, a concepção de seu traçado inicia-se pela tentativa de apropriação das características paisagísticas locais. Para tanto, Guedes realiza a marcação de uma área central ao longo do represamento do rio Murucupi – onde foi criado um lago artificial – definindo-a como um espaço de convivência onde seriam instalados equipamentos de lazer, cultura e serviços. As ligações realizadas entre as margens do lago permitiam a articulação eficiente dessa área central conformando uma unidade paisagística. A cidade é dividida em setores compostos por habitações e um centro de comércio e serviço, com um desenho apresentado de forma ortogonal e vias diagonais que ligam as habitações aos respectivos centros comerciais e de serviços de cada setor.

Figura 03 – Plano para Vila Nova de Barcarena, Pará, 1978.

Figura 04 – Residências de Barcarena, Pará.

Ao se deparar com os traçados urbanísticos e as características arquitetônicas dos projetos de Guedes, especialmente no caso do Pilar, pode-se referenciar uma clara influência das cidades do carvão da Sardenha. O complexo das “cidades do carvão” foi construído entre os anos de 1937 e 1940, visando “resolver o problema energético da nação depois da redução das importações inglesas”³. Este complexo é formado pelas cidades de Arsia (1937) e Pozzo Littorio (1940),

² FARIAS, Rosa Sulaine Silva. *Entre o projetar e o realizar: os (des)caminhos de uma trajetória incompleta: o projeto da Vila de Nova Barcarena – PA*. Acessado através do site <http://www.arg.ufmg.br/arquiteturaeconceito/pdf/ufmg45.pdf>.

³ SANNA, Antonella. *Città Nuove e Villaggi Operai a Bocca di Miniera. Interpretazioni “Autarchiche” della Città Giardino*. In: AYMERICH, Carlo; MIGONE RETTIG, Jaime; STOCHINO, Monica (org.). *Mostra e Convegno Internazionale Archeologia Industriale: esperienze per la valorizzazione in Cile e in Sardegna*. Roma: Gangemi, 2003, p. 103.

ambas hoje em território croata, e por Carbonia (1938) e Cortoghiana (1940), na região sul-ocidental da ilha mediterrânea da Sardenha.

Especial influência percebe-se nesta última: Cortoghiana. A vila de Cortoghiana foi projetada em 1940 pelo então jovem arquiteto romano Saverio Muratori, que:

*além de assumir os princípios da cidade-jardim do século XIX, os moderniza fazendo referências aos pontos mais avançados do urbanismo europeu e italiano, como as siedlungen alemães e as teorizações sobre a cidade horizontal e os bairros racionais modernos.*⁴

Figura 05 – Cortoghiana, Sardenha.

Figura 06 – Cortoghiana, Sardenha.

Figura 08 – Núcleo Comercial, Centro do Pilar, Bahia.

Figura 08 – Núcleo Comercial, Centro do Pilar, Bahia.

3. Pilar: o projeto

As obras do Núcleo Residencial do Pilar foram iniciadas por volta de 1976, e contava com um extenso programa a ser atendido. O núcleo tinha a função de dar suporte e apoio aos trabalhadores da Mineradora e, para tanto, deveria ser pensada para uma sociedade que nela habitaria e como a mesma se apropriaria do espaço planejado, em condições tão especiais, adaptando-a e dando atenção aos fatores do clima e da condição econômica. Neste sentido, o programa do projeto do núcleo deveria atender minimamente a fixação dos trabalhadores de forma a proporcionar um melhor conforto em meio à caatinga baiana.

⁴ Ibidem, p. 107.

A área do núcleo, originalmente, era de aproximadamente 1.350.000 m². A implantação do projeto se deu em 4 etapas, sendo realizada por diferentes construtoras no decorrer do tempo, tendo a última etapa sido executada em 1985. Após este período o Núcleo sofreu pequenas alterações de melhoria sem que este fato desfigurasse de forma mais radical o traçado e a arquitetura original do plano, como por exemplo a reconfiguração da praça central, a ser descrita posteriormente.

O plano contava em seu programa original com: habitações (divididas em casas, apartamentos, alojamentos e um apart hotel), edifícios comerciais, 2 escolas de pré-escolar, 2 escolas de 1º e 2º grau, 2 clubes sociais, 1 hospital, 3 agências bancárias, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água e vias públicas asfaltadas.

Traçado

O traçado da cidade se desenvolve ortogonalmente com quadras dimensionadas uniformemente – aproximadamente 64,00 x 284,00 m – ao longo da extensão exterior ao núcleo central, onde está localizado o setor comercial do Pilar. Neste, desenvolve-se seis grandes quadras, com dimensões figurativas aproximadas a um quadrado, onde localizam, além do comércio, escolas, residências em apartamentos, praças, mercado. Duas dessas quadras centrais estão destinadas a praças públicas vizinhas.

O sítio é bastante plano e circundado pela vegetação característica da caatinga, conforme pode ser visto na Figura 09. A ligação do núcleo, hoje distrito de Jaguarari, com a cidade se dá através da BA-314, estando Pilar a 20 km do centro de Jaguarari e não existindo algum povoado nas proximidades, ficando, assim, isolada. As ruas são todas asfaltadas e providas de sistema de iluminação e calçamento.

Figura 09 – Vista geral do Núcleo do Pilar, área de 1.350.000 m² (década de 1980).

Figura 10 – Limites do Núcleo, vegetação típica.

Edifícios Centrais

Os edifícios centrais são caracterizados por possuírem o pavimento térreo – com uma área sob pilotis – e mais dois pavimentos destinados a residências, conforme será descrito posteriormente. O centro dessas quadras é caracterizado por possuírem um grande espaço aberto, como um pátio. Estas edificações diferem do gabarito geral do Núcleo, caracterizado por edificações térreas tendo pouquíssimos exemplares de mais de um pavimento – estes exemplares configuram-se na descaracterização do plano original onde os moradores adaptaram as residências a outros usos, como, por exemplo, pousadas.

Esta morfologia arquitetônica muito se aproxima das edificações de Cartoghiana (Figura 11), na Sardenha, mencionadas anteriormente, onde os edifícios centrais também possuem um recuo, no térreo, sob pilotis proporcionando um passeio pelo setor comercial abrigado. No caso de Pilar, tal solução veio como forma de garantir um melhor conforto térmico tanto para os comerciantes quanto para a população transeunte. Ao se passear pelas lojas abrigadas no térreo dessas edificações pode-se abrigar do forte sol da caatinga nordestina.

Figura 11 – Cartoghiana, Sardenha.

Figura 12 – Edifícios Centrais, Pilar, Jaguarari/BA.

Figura 13 – Centro das quadras dos Edifícios Centrais.

Praças

As duas principais praças públicas do Núcleo estão localizadas no centro comercial. Seu entorno é composto pelas edificações centrais com maior gabarito, conforme descrito acima. Essas praças têm importante papel no convívio social do Núcleo, especialmente no período noturno. Todos os eventos sociais, políticos e culturais acontecem neste centro fazendo com que os moradores criem o hábito de se deslocarem para este sítio para seu lazer.

A praça principal (Figura 14), de maior dimensão, passou por uma recente reforma, modernizando a linguagem arquitetônica e formal desta, inserindo novos equipamentos. O tratamento do piso todo executado em pedra portuguesa, possuindo bancos, pórticos “decorativos”, nova iluminação valorizando o novo projeto, parque infantil, jardins, pequeno anfiteatro, quadra esportiva. O projeto possui uma linguagem que difere da arquitetura de seu entorno, trazendo novos elementos com cores, texturas e elementos formais típicos das cidades contemporâneas.

Figura 14 – Praça Principal e seu entorno.

Figura 15 – Equipamentos: banco, parque, pórticos.

Residências

As residências, em sua maioria habitações unifamiliares, foram projetadas para a ocupação no entorno da área central comercial. Existem três tipos de habitações: as residências unifamiliares, os alojamentos – dedicados ao abrigo dos trabalhadores solteiros, no período da instalação e maior atividade da Mineradora, e que atualmente funciona como residência para menores famílias ou casais – e os apartamentos.

A tipologia das residências unifamiliares, originalmente, variava de acordo com o nível do cargo ocupado pelo chefe da família dentro da Mineradora, marcando tipologicamente as diferenças sociais dentro do Núcleo. Portanto, o projeto contempla 9 tipos de residências (ver plantas baixa abaixo) onde variavam a área construída e o número de unidades de cada um dos tipos. As residências eram, normalmente, sem recuo, geminadas, possuíam generoso passeio e uma área de fundos com um grande quintal (ver Figura 13), lembrando as tipologias das cidades coloniais.

Figura 16 – Residência N1 – Cargo: Diretoria – 01 unid. – Área: 501,03 m²

Figura 17 – Residência N2A – Cargo: Gerentes – 23 unid. – Área: 448,48 m²

Figura 18 – Residência N2B – Cargo: Nível Superior e Chefe de Setor – 61 unid. – Área: 434,76 m²

Figura 19 – Residência N3I – Cargo: Supervisor – 48 unid. – Área: 142,50 m²

Figura 20 – Residência N3G – Cargo: Nível Técnico – 89 unid. – Área: 116,40 m²

Figura 21 – Residência N43D – Cargo: Operadores – 276 unid. – Área: 100,80 m²

Figura 22 – Residência N42D – Cargo: Operador – 280 unid. – Área: 100,80 m²

Figura 23 – Residência N53D – Cargo: Ajudantes de Operação – 256 unid. – Área: 81,00 m²

Figura 24 – Residência N52D – Cargo: Ajudantes de Operação – 260 unid. – Área: 81,00 m²

Figura 25 – Residências N5, com 2 ou 3 dormitórios.

Figura 26 – Residências N2B.

Figura 26 – Interior da Residência N2A, pátio interno

Os alojamentos se destinavam aos solteiros ou aos temporários. Situavam-se nos edifícios centrais, nos andares superiores dos mesmos. Também possuíam diferenciações de organização espacial de acordo com o cargo ocupado na mineradora, possuindo 4 tipos diferentes, conforme as plantas baixas abaixo.

Figura 27 – Alojamento ALN 1/2 – Cargo: Nível Superior ou Gerente – 10 unid. – Área: 110,88 m²

Figura 28 – Alojamento ALN3 – Cargo: Nível Técnico – 54 unid. – Área: 36,96 m²

Figura 29 – Alojamento ALN4 – Cargo: Operadores – 34 unid. – Área: 73,92 m²

Figura 30 – Alojamento ALN5 – Cargo: Ajudantes de Operação – 56 unid. – Área: 32,42 m²

Figura 31 – Edifícios Centrais que abriga as funções comercial e habitacional.

E por fim, como forma habitacional, também foram projetados apartamentos. Os apartamentos assim como as demais outras tipologias habitacionais possuíam disposições diferenciadas de acordo com o cargo dentro da Mineradora, de acordo com as plantas baixa que seguem. Estavam localizados nos edifícios centrais e possuíam maior número de unidades em relação aos alojamentos.

Figura 32 – Apartamento APN3 –
Cargo: Supervisores – 30 unid. –
Área: 107,79 m²

Figura 33 – Apartamento APN4 –
Cargo: Operadores – 96 unid. – Área:
87,06 m²

Figura 34 – Apartamento APN5 –
Cargo: Ajudantes de Operação – 48
unid. – Área: 73,92 m²

Equipamentos

O distrito possui alguns importantes equipamentos para seu funcionamento. São centro de atendimento médico, escolas, clubes, igrejas (estas se utilizando das estruturas das residências) que promovem o funcionamento do núcleo, dando-lhe maior infra-estrutura. Existe um centro de atendimento médico, na saída do núcleo, equipado para o atendimento de urgência, casos mais graves são encaminhados para Jaguarari ou para as cidades maiores mais próximas – Juazeiro e Senhor do Bonfim. Pilar conta com 4 escolas, sendo 2 de Pré-Escolar e 2 com Ensino Fundamental e Médio. Para o convívio social existem dois clubes, estes previstos no plano original do núcleo, sendo direcionados para estratos diferenciados da sociedade, ou seja, cada clube distinguia seus freqüentadores e associados pelo nível do cargo do funcionário da Mineradora, assim como nas residências.

Figura 35 – Clube para os funcionários de cargos de maior nível.

Figura 36 – Clube para os funcionários de cargos de menor nível.

Figura 37 – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio Seu Amado.

Figura 38 – Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio Seu Amado.

4. Considerações Finais

O distrito do Pilar hoje se encontra ainda com poucas desfigurações de sua arquitetura inicial, conservando-se durante o tempo sem ocupações irregulares ou maiores distorções em sua feição física. Suas maiores características como o seu traçado ortogonal, com hierarquização das vias, a tipologia horizontal das residências e o centro comercial com edificações centrais destoando do gabarito geral do núcleo, ainda preservam um grande número de exemplares do projeto original.

O grande problema enfrentado pelo Pilar atualmente diz respeito ao esgotamento da mina e a “falência” da principal fonte de riqueza do núcleo. Isolado de outros núcleos humanos, Pilar vive hoje uma busca, correndo contra tempo, de uma nova fonte de econômica que possa manter e sustentar o antigo núcleo da Mineradora, podendo andar com suas próprias pernas. Uma alternativa encontrada por seus moradores está na cultura caprina, podendo retirar desde a matéria-prima da carne até produzir artesanato utilizando este animal como fonte. Caso não haja um forte empreendimento econômico e de trabalho, Pilar está fadada à falência geral podendo seguir o exemplo de várias outras cidades mineradoras que ficaram esquecidas resultando na perda de importante patrimônio da história.

Bibliografia

FARIAS, Rosa Sulaine Silva. **Entre o projetar e o realizar: os (des)caminhos de uma trajetória incompleta: o projeto da Vila de Nova Barcarena – PA.** Disponível em <http://www.arq.ufmg.br/arquiteturaeconceito/pdf/ufmg45.pdf>

FILHO, Rubens da Silva. **A riqueza do sertão da Bahia.** Disponível em http://www.minerios.com.br/277/minerios_cobre2.htm

Visita realizada pela autora ao local em Agosto/2004, juntamente com turma da Disciplina de Ateliê V, coordenado pela Prof. Ana Fernandes.